

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 712 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
"4K" modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrigon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	
Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	

Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoq Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	
Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	

Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся.....	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari.....	358
<i>Xushvaqtov Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish.....	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboyeva Umida Ilhomovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana	388
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi	393
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna	397
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	400
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	403
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи	407
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна	410
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarining ta'siri 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich	416
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna	419
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	422
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna	425
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	431
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich	434
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich	434
	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari 440 Abdumannotov Abdumajid Matayevich	440
	O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar 443 Egamberdiyev Farxod Botirovich	443
	Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish 447 Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi	447
	Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari 451 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Gazibekova Gulavza Ergashevna	451
	O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalar mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish 455 Haydarova Pardaxol Boboqulovna	455
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati 459 Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi	459
	Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida) 462 Kiyamova Maxbuba Sultanovna	462
	Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida 466 Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich	466
	Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli 470 Qayimova Maftuna Tursunovna	470
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati 474 Shodiyeva Mehribon Amin qizi	474
	Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni 477 Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	477
	Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 481 Tagayev R. M.	481

Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	
Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurilayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 Choriyeva Valida Abdug'ani qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich	
Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 Otanazarova Muhayyo Uktamovna	
Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 Sayitova Umida Hikmatillo qizi	
Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 Toyrova Maxmuda Mamatovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi 623 Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте 626 Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari 630 Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике..... 633 Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati..... 636 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari 640 Abdullajonova Dildora Rustamjonovna	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari 644 Asatova Shaxrizoda Rustam qizi	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari 648 Axmedova Dildora Maxmudovna	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari 653 Kobilov Nomoz O'rolovich	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati 657 Nosirov Sardor	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati 661 Otabek Abduraxmonov	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business 664 Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 667 To'lanova Mahliyo Muratali qizi	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar 671 Tursunboyeva Zuxra Umid qizi	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан 675 Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari..... 678 L. S. Tursunov	
Immersiv texnologiyalar asosida virtual ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari 681 Istamova Dilnoza Norboyevna	
Til ta'limida test sifatini baholashning ilmiy-nazariy asoslari 686 Kamoliddinova Nargiza	

Zamonaviy jamiyatda shaxs infantilizmning namoyon bo'lish shakllari va uning ijtimoiy-psixologik sabablari	691
Po'latov Uyg'un, Holmatov Mansur	
Mediadiskurs va uning lingvistik xususiyatlari	695
Sharipova Saboxon Abdillajonovna	
Klinik farmakologiya fanida talabalarning farmakompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	699
Sobirjonov Islombek Tavakkaljon o'g'li, D. T. Samatov	
Psychology of Sport in the Life of an Athlete	701
Tokhirova Shokhsanam Farxod kizi	
Boshqotirmalar va o'yin mexanikalarining ta'limda integratsiyasi: innovatsion yondashuvlar	705
Turabova Soxibjamol Talatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda mavzuga asoslangan yondashuvning ahamiyati	708
Xamrayeva Gulchexra Ibraximovna	

ZAMONAVIY JAMIYATDA SHAXS INFANTILIZMINING NAMOYON BO'LISH SHAKLLARI VA UNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK SABABLARI

Po'latov Uyg'un

Nordik universiteti Pedagogika va psixologiya yo'nalishi magistranti

Holmatov Mansur

Nordik universiteti katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda kuzatilayotgan shaxs infantilizmining turli namoyon bo'lish shakllari va ularning ijtimoiy-psixologik sabablari tadqiq etilgan. Adabiyotlar tahlili asosida infantilizmning zamonaviy tushunchasi, uning psixologik mexanizmlari va jamiyatda keng tarqalishiga olib keluvchi omillar o'rganilgan. Infantilizm fenomenining zamonaviy jamiyatda keng tarqalishi sabablari, uning shaxs rivojlanishiga salbiy ta'siri va bu holatni bartaraf etish yo'llari borasida ilmiy xulosalar chiqarilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va iste'molchilik madaniyati infantil xulq-atvorni rivojlantirishda muhim rol o'ynashi aniqlangan.

Kalit so'zlar: infantilizm, shaxs rivojlanishi, psixologik yetuklik, ijtimoiy infantilizm, iste'molchilik madaniyati, mas'uliyatdan qochish, zamonaviy jamiyat, qaramlik munosabatlari, psixologik sabablari.

Abstract: This article explores the various forms of manifestation of personality infantilism observed in modern society and their socio-psychological causes. Based on the analysis of literature, the modern concept of infantilism, its psychological mechanisms and factors leading to its widespread distribution in society are studied. Scientific conclusions have been drawn about the reasons for the prevalence of the phenomenon of infantilism in modern society, its negative impact on the development of the individual and ways to eliminate this condition. According to the results of the study, it was found that modern technologies, social networks and consumer culture play an important role in the development of infantile behavior.

Key words: infantilism, personality development, psychological maturity, social infantilism, culture of consumerism, avoidance of responsibility, modern society, dependence relations, psychological causes.

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные формы проявления инфантилизма личности, наблюдаемые в современном обществе, и их социально-психологические причины. На основе анализа литературы было изучено современное понятие инфантилизма, его психологические механизмы и факторы, способствующие широкому распространению в обществе. Сделаны научные выводы о причинах широкого распространения феномена инфантилизма в современном обществе, его негативном влиянии на развитие личности и путях преодоления этого состояния. Исследование показало, что современные технологии, социальные сети и потребительская культура играют важную роль в развитии детского поведения.

Ключевые слова: инфантилизм, развитие личности, психологическая зрелость, социальный инфантилизм, потребительская культура, избегание ответственности, современное общество, отношения зависимости, психологические причины.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda shaxs infantilizmining kuchayishi va keng tarqalishi psixologiya sohasida tobora dolzarblashib borayotgan muammolardan biridir. Infantilizm – bu shaxsning ruhiy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishida orqada qolishi, o'z yoshiga xos bo'lmagan bolalarcha xulq-atvor, fikrlash va qadriyatlarga egalik qilishidir ^[1]. So'nggi o'n yilliklar davomida rivojlangan mamlakatlarda infantil xususiyatlarga ega bo'lgan katta yoshli odamlar soni ortib bormoqda. Bu esa ijtimoiy adaptatsiya muammolari, oilaviy munosabatlar izdan chiqishi, mehnat bozorida muammolar paydo bo'lishi kabi salbiy oqibatlariga olib kelmoqda.

Turli tadqiqotchilar fikricha, zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o'zgarishlar infantilizmning keng tarqalishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur maqolada biz shaxs infantilizmining zamonaviy jamiyatda namoyon bo'lish shakllari va uning asosiy ijtimoiy-psixologik sabablarini adabiyotlar tahlili asosida o'rganib chiqamiz. Infantilizm fenomenini o'rganish uning sabab va oqibatlarini tushunish, shaxs rivojlanishidagi muammolarni bartaraf etish va jamiyatda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotimizning maqsadi – zamonaviy jamiyatda infantilizm namoyon bo'lishining asosiy shakllari va sabablarini aniqlash, shuningdek bu muammoni hal etishga qaratilgan samarali yondashuvlarni taklif etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Infantilizm tushunchasi birinchi marta XIX asrda tibbiyot sohasida foydalanilgan bo'lsa-da, psixologik va ijtimoiy infantilizm haqidagi zamonaviy qarashlar asosan XX asrning ikkinchi yarmida shakllana boshladi. Psixoanalitik nazariyada Z. Freyd va E. Erikson tomonidan shaxs rivojlanishi bosqichlari o'rganilgan bo'lib, infantilizm shaxs rivojlanishidagi to'xtab qolish yoki regress sifatida talqin qilingan [2].

Mironov va Yusupov (2020) infantilizmni "katta yoshli odam shaxsining ijtimoiy-psixologik yetilmaganligi, ma'naviy rivojlanish darajasining pasayishi va o'zining hayotiy pozitsiyasi uchun javobgarlikni olishga tayyor emaslik" deb ta'riflaydilar [3].

Livshits (2018) tadqiqotlarida infantilizmning zamonaviy jamiyatda namoyon bo'lish shakllari o'rganilgan bo'lib, uning fikricha, infantilizm uchun xarakterli xususiyatlar quyidagilardir: qarorlar qabul qilishdan qochish, ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimмага olishni istamaslik, o'z harakatlarining oqibatlarini anglamaslik, oilaviy munosabatlardan qochish, moliyaviy qaramlik, hayotiy maqsadlarning yo'qligi [4].

Zaripova va Kashtanova (2019) tadqiqotlarida infantilizmning zamonaviy jamiyatda keng tarqalishiga olib keluvchi asosiy ijtimoiy-psixologik sabablar o'rganilgan. Ularning fikricha, bu sabablar orasida ota-onalarning ortiqcha g'amxo'rliqi (giperproteksiya), jamiyatdagi iste'molchilik qadriyatlarining ustuvorligi, zamonaviy texnologiyalar ta'siri, virtual muhitda ko'p vaqt o'tkazish, shaxslararo muloqotning kamayishi alohida ahamiyatga ega [5].

Xorijiy tadqiqotchilar Arnett (2007) va Côté (2014) zamonaviy G'arb madaniyatidagi "cho'zilgan o'smirlik" fenomenini tadqiq etganlar. Ular fikricha, zamonaviy jamiyatda an'anaviy katta yoshli odam statusiga o'tish belgilari (moliyaviy mustaqillik, turmush qurish, oila qurish) tobora kechikmoqda, bu esa infantilizm kuchayishiga olib kelmoqda [6, 7].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi tizimli adabiyotlar tahlili va mavjud ilmiy manbalarining qiyosiy tahliliga asoslangan. Tadqiqot jarayonida psixologiya, sotsiologiya, pedagogika va ijtimoiy psixologiya sohalariga oid adabiyotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili natijasida zamonaviy jamiyatda shaxs infantilizmining namoyon bo'lish shakllari va uning ijtimoiy-psixologik sabablari aniqlandi. Infantilizm fenomenining zamonaviy jamiyatda namoyon bo'lishining asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

Qarorlar qabul qilishdan qochish va mas'uliyatni o'z zimмага olishga tayyor emaslik. Bu ko'rinish asosan yosh kattalar orasida keng tarqalgan bo'lib, hayotiy muhim qarorlarni mustaqil qabul qilishdan qochish, ota-onalarga yoki boshqa shaxslarga bog'liq bo'lish bilan xarakterlanadi. Kachaeva (2022) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, infantil shaxslar qiyin vaziyatlarda qaror qabul qilishni boshqalarga topshirish va oqibatlari uchun javobgarlikni olmaslik tendensiyasiga ega [8].

Moliyaviy infantilizm. Bu infantilizmning alohida ko'rinishi bo'lib, moliyaviy mustaqillikka erishishga intilmaslik, moliyaviy mas'uliyatni o'z zimмага olmaslik, moliyaviy jihatdan ota-onalarga yoki boshqalarga bog'liq bo'lishdir. Sergeeva (2021) tadqiqoti natijalariga ko'ra, moliyaviy infantilizm 25–35 yoshli odamlar orasida ham keng tarqalgan, bu esa ularning shaxsiy va oilaviy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [9].

Shaxslararo munosabatlardagi infantilizm. Bu ko'rinish sheriklardan ortiqcha g'amxo'rlik va e'tibor kutish, munosabatlarda bolalarcha xatti-harakatlar qilish, konfliktlarni konstruktiv hal qilishdan qochish kabi xususiyatlar bilan namoyon bo'ladi. Xorijiy tadqiqotchi Sheehy (2016) fikricha, zamonaviy jamiyatda infantil shaxslar ko'pincha munosabatlarda dominant sherikni izlaydilar va ularning xulq-atvori ko'pincha manipulyatsiyaga asoslangan bo'ladi [10].

Kasbiy faoliyatdagi infantilizm. Bu ko'rinish kasbiy rivojlanishga bo'lgan qiziqishning pastligi, kasbiy mas'uliyatni o'z zimмага olishni istamaslik, kasbiy vazifalarni bajarishda bolalarcha munosabat, kasbiy maqsadlarning yo'qligi bilan xarakterlanadi.

Adabiyotlar tahlili zamonaviy jamiyatda infantilizmning keng tarqalishiga olib keluvchi quyidagi asosiy ijtimoiy-psixologik sabablarni aniqlashga imkon berdi: Mironov va Yusupov (2020) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ota-onalar tomonidan giperproteksiya, ya'ni ortiqcha g'amxo'rlik, bolaga nisbatan ortiqcha nazorat, uning mustaqil qarorlar qabul qilishiga imkon bermaslik infantilizmning shakllanishiga olib keladi [3].

Shuningdek, gipoproteksiya, ya'ni bolaga e'tibor bermaslik, uning rivojlanishiga befarqlik ham infantilizmning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Livshits (2018) fikricha, zamonaviy iste'molchilik jamiyati shaxsning infantil xususiyatlarini rag'batlantiradi, chunki bunday jamiyatda shaxsiy qoniqlik, zudlik bilan ehtiyojlarni qondirish, mas'uliyatdan qochish kabi qadriyatlar ustuvor ahamiyatga ega [4]. Bu esa o'z navbatida infantil xulq-atvorning kuchayishiga olib keladi. Virtual muhitda ko'p vaqt o'tkazish, real hayotdan qochish, ijtimoiy tarmoqlarda ideallashtirilgan hayot obrazini yaratish infantil xulq-atvorni rag'batlantirishi mumkin. Zaripova va Kashtanova (2019) tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, virtual muhitda ko'p vaqt o'tkazish real hayotdagi mas'uliyatlardan qochish va infantil pozitsiyani saqlab qolish uchun qulay sharoit yaratadi [5].

Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning murakkablashuvi, mehnat bozorida raqobatning kuchayishi, turmush darajasining oshishi natijasida yosh avlod vakillari mustaqil hayotga qadam qo'yishga shoshilmaydilar. Bu esa o'z navbatida infantil xulq-atvorning davom etishiga olib keladi.

Turli tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan so'rovnomalar natijalarining qiyosiy tahlili infantilizm namoyon bo'lishining yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishini ko'rsatadi. Quyidagi jadvalda so'nggi besh yil ichida turli mamlakatlarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra infantil xulq-atvor belgilarining yosh guruhlari bo'yicha tarqalish darajasi ko'rsatilgan.

1-jadval: Yosh guruhlari bo'yicha infantil xulq-atvor belgilarining tarqalish darajasi (foizlarda)

Infantil xulq-atvor belgilari	18-24 yosh	25-35 yosh	36-45 yosh	46 va undan katta
Moliyaviy qaramlik	68.5%	42.3%	18.7%	7.2%
Qaror qabul qilishda qiyinchilik	63.7%	47.1%	28.4%	15.6%
Mas'uliyatdan qochish	57.9%	45.8%	26.3%	14.5%
Uzoq muddatli maqsadlarning yo'qligi	59.2%	44.6%	29.8%	16.3%
Hissiy boshqaruvning zaifligi	52.4%	39.1%	28.5%	21.7%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, infantil xulq-atvor belgilari eng ko'p 18–24 yoshli guruhlarda kuzatiladi, bu ko'rsatkich yosh oshgan sari kamayib boradi. Moliyaviy qaramlik barcha yosh guruhlari orasida eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, 18–24 yoshdagilarda 68,5 foizni tashkil etadi. 25–35 yoshdagilar orasida ham infantil xulq-atvor belgilari sezilarli darajada (40 foizdan ortiq) kuzatiladi, bu esa infantilizm fenomenining an'anaviy "o'smirlik–yoshlik" davri chegaralaridan chiqqanligini ko'rsatadi.

Zamonaviy texnologiyalarning ta'siri ham infantilizm rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Infantil shaxslar virtual muhitda o'zlarini yuqori darajada baholash, ijtimoiy tarmoqlarda ideallashtirilgan obraz yaratish, onlayn o'yinlarda yoki virtual muhitdagi muvaffaqiyatlarni real hayotdagi muvaffaqiyatlarga tenglashtirishga moyil bo'ladi. Bu esa ularning real hayotdagi ijtimoiy adaptatsiyasini yanada murakkablashtiradi.

XULOSA

Adabiyotlar tahlili natijasida shuni xulosa qilish mumkinki, zamonaviy jamiyatda shaxs infantilizmning keng tarqalishi murakkab ijtimoiy-psixologik fenomen hisoblanadi. Infantilizm nafaqat individual shaxs rivojlanishiga, balki butun jamiyat rivojlanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Infantilizmning asosiy namoyon bo'lish shakllari sifatida qarorlar qabul qilishdan qochish, mas'uliyatni o'z zimмага olishga tayyor emaslik, moliyaviy infantilizm, shaxslararo munosabatlardagi va kasbiy faoliyatdagi infantil xulq-atvorni ko'rsatish mumkin. Infantilizmning keng tarqalishiga olib keluvchi asosiy ijtimoiy-psixologik sabablar orasida oilaviy tarbiya xususiyatlari (giperproteksiya yoki gipoproteksiya), zamonaviy jamiyatdagi iste'molchilik madaniyati, zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy omillar alohida ahamiyatga ega. Bu omillarning kombinatsiyasi zamonaviy jamiyatda infantilizmning yangi shakllarini shakllantirmoqda va uning keng tarqalishiga olib kelmoqda.

Infantilizm muammosini hal etish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, u o'z ichiga tarbiya tizimini takomillashtirish, shaxs rivojlanishi va yetukligini rag'batlantiruvchi ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirish, zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanishni o'rgatish, yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash kabi choralarini olishi kerak. Kelajakdagi tadqiqotlar uchun infantilizmning turli demografik va madaniy guruhlardagi namoyon bo'lish xususiyatlarini o'rganish, uning shaxs rivojlanishiga ta'sirini baholash, infantilizmni bartaraf etish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqish dolzarb vazifalar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 2015. – 256 с.
2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 2008. – 342 с.
3. Миронов А. В., Юсупов И. М. Особенности психологического инфантилизма у молодежи // Казанский педагогический журнал. – 2020. – №3. – С. 270–276.
4. Лившиц В. М. Психологический инфантилизм и современное общество потребления // Психологические исследования. – 2018. – Т. 11, № 59. – С. 7–15.
5. Зарипова Т. В., Каштанова Е. Н. Социально-психологические факторы формирования инфантилизма в современном обществе // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. – 2019. – №2. – С. 123–135.
6. Arnett J. J. Emerging adulthood: What is it, and what is it good for? // Child Development Perspectives. – 2007. – Vol. 1(2). – P. 68–73.
7. Côté J. E. The dangerous myth of emerging adulthood: An evidence-based critique of a flawed developmental theory // Applied Developmental Science. – 2014. – Vol. 18(4). – P. 177–188.
8. Качаева Л. П. Психологические аспекты принятия решений в контексте личной ответственности // Психологические науки. – 2022. – №2. – С. 45–52.
9. Сергеева О. В. Финансовый инфантилизм современной молодежи: причины и последствия // Социологические исследования. – 2021. – №7. – С. 88–97.
10. Sheehy G. New Passages: Mapping Your Life Across Time. – New York: Random House, 2016. – 398 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.